

КОРРЕКЦИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ С ДИСЛЕКСИЕЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Арифходжаев Г., к.м.н., кафедра специальной педагогики ЖДПУ
70110401 - Специальная педагогика, дефектология (речеведение) по
специальности магистр 2 степени

Муминова Зилола

АННОТАЦИЯ

Коррекция навыков чтения учащихся с дислексией в начальных классах, психологическое обучение, обучение, память, анализ и синтез.

Ключевые слова: Восприятие - предметы и события, сенсорное развитие, зрительное восприятие, тактильно-моторное восприятие, цветное восприятие, форма и размер, психологическое обучение, образование, память, анализ и синтез.

ANNOTATION

In this article, enrichment of speech activity motivation based on scientific approaches to increase the effectiveness of work on correction of reading skills of students with dyslexia in primary grades.

Keyword: Correction of reading skills of students with dyslexia in elementary grades, psychological learning, learning, memory, analysis and synthesis.

К качествам навыков чтения относится правильное, быстрое, осознанное и выразительное чтение текста художественного произведения. Навыки чтения у учащихся формируются и совершенствуются на занятиях по чтению. Качества навыков чтения взаимосвязаны, главным из которых является осознанное чтение: учащийся читает текст быстро и правильно, читает его не с пониманием или читает быстро, в результате чего, если окружающие не понимают

содержание текст, если они читают правильно, если читают слишком медленно, если не обращают внимания на паузы между единицами речи, то мысль, выраженная в тексте, не будет понята. Чтение с определенной скоростью и правильно служит осознанному чтению; правильное, быстрое и осознанное чтение является основой выразительного чтения.

Приобретение навыков чтения является важным условием успешного освоения всех предметов, преподаваемых в школе. Чтение является основным видом деятельности, который создает большие возможности для развития учащихся идейно, политически, интеллектуально, эстетически и вербально. Этот процесс требует систематической и целенаправленной работы по развитию и совершенствованию навыков чтения.

Приобретение читательской квалификации очень сложно, а ее формирование занимает много времени. Психолог Т. Г. Егоров в своей работе «Очерки психологии обучения детей чтению» делит процесс формирования навыков чтения на три этапа: аналитический этап, синтетический этап и автоматизированный этап. Аналитический этап соответствует периоду обучения грамоте, в котором формируется умение анализировать слова по слогам и буквам, читать по слогам. Для синтетического этапа характерно чтение слова вслух; в этом случае восприятие слова глазами и его произношение в основном совместимы с пониманием значения слова. Чтение осуществляется путем понимания значения слов. На синтетический этап учащиеся переходят в 3 классе. В последующие годы обучение станет автоматическим.

Работа над произведением на занятиях по чтению должна быть организована таким образом, чтобы анализ содержания произведения был направлен на совершенствование навыков чтения.

Правильное чтение означает чтение без ошибок, т.е. правильное чтение без нарушения звукобуквенного состава слова, грамматических форм, звука или слога в слове. Читается без пропуска инна, без прибавления лишней буквы, без изменения места буквы, четко произнося и правильно ставя ударение. М.

Одилова и Т. Ашрапова констатируют, что «все требования, предъявляемые к нормам литературного произношения, распространяются и на умение правильно читать». Русская методистка Яковлева определяла правильное чтение так: «Правильное чтение — это стройное копирование материала без ошибок и плавно». Поэтому правильное чтение – это чтение с опорой на литературные и орфоэпические нормы без нарушения звукового строя и грамматической формы слова.

Поскольку у младших школьников отсутствует тщательный синтез между восприятием, произношением и пониманием содержания текста, они допускают ошибки при чтении. Это затрудняет понимание содержания текста.

Правильное чтение зависит от длины и краткости слова, от словарного запаса читающего, то есть от того, насколько он знает лексическое значение слова, силлабический и морфемный состав слова. Студенты часто допускают ошибки по следующим причинам:

Ошибки, допущенные учащимися, исправляются двумя различными способами: 1) Если учащийся неправильно читает суффикс в конце слова, исправить ошибку, не останавливая учащегося при чтении, возможно рычание; 2) если смысл предложений нарушается из-за неправильного прочтения, применяется метод переобучения, в этом случае, если учащемуся задается вопрос о прочитанном им тексте, учащийся внимательно перечитывает.

Быстрое чтение. Быстрое чтение происходит с нормальной скоростью, причем скорость чтения не должна быть отделена от понимания содержания текста. Скорость чтения должна увеличиваться в соответствии со скоростью понимания текста. Чтение, обеспечивающее овладение содержанием прочитанного произведения, осознанное восприятие содержания текста, называется быстрым чтением.

Скорость чтения учащихся отличается друг от друга при овладении качествами чтения. Нельзя сказать, что программа не соответствовала требованиям. Скорость чтения, соответствующая темпу устной речи, считается

нормальной скоростью. Потому что чтение слишком быстро и слишком медленно затрудняет усвоение содержания текста.

Осознанное чтение. Осознанное чтение – главное качество хорошего чтения. Осознанное чтение заключается в том, чтобы понимать точное содержание текста, идейную направленность произведения, образы и роль художественных средств, а также уметь выражать свое отношение к описываемым в произведении событиям. Осознанное чтение, в свою очередь, зависит от необходимого жизненного опыта учащихся, понимания лексического значения слова, связи слов в предложении и ряда методических условий. В настоящее время термин осознанное чтение в литературе и школьном опыте имеет два значения: во-первых, в смысле техники чтения по отношению к овладению процессом чтения, во-вторых, он относится к чтению в широком смысле.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Моминова Л.Р., Нуркельдиева Д. Программа проверки готовности детей 5-7 лет к школьному обучению. -Т., 1997.*
2. *Volokov B.S. Vozrastnaya psixologii. V 2-x ch. Ucheb. . “VLADOS” - М.: 2005.*
3. *Akramova, X. (2020). Peculiarities of the labor activity of mentally retarded pupils. Архив Научных Публикаций JSPI, 15(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/897*
4. *Акрамова Х. (2020). Использование современных мультимедийных средств – залог успеха. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(12), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3162*